

**“ВАКУУМЛАНГАН ҚУЁШ ИССИҚЛИК ҚАБУЛ ҚИЛГИЧЛАР УЧУН
СЕЛЕКТИВЛИК КОЭФФИЦИЕНТИНИ АНИҚЛАШ БИЛАН КОМПОЗИЦИОН
ҚОПЛАМАЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ”**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6467899>

Саидов Сафо Олимович

*Бухоро давлат университети Физика
кафедраси доценти, кимё фанлари номзоди,*

Камолов Журабек Жалол угли

*Бухоро давлат университет
Физика йуналиши II курс магистранти*

Камолова Шахло Жалол кизи

*Бухоро давлат университети
Яримутказгичлар физикаси йуналиши
I курс магистранти Бухоро, Ўзбекистон*

Аннотация: *Ушбу лойиҳада кермет композицион материалларни синтез қилиш учун қуёш печида қаттиқ углерод ёрдамида оксидлардан металлларни қисман қайтаришнинг квазиметаллургия усули қўлланилади. Бу металл нанозаррачаларини тўғридан-тўғри матрица оксидларидан олиш имконини беради. Углерод концентрациясини, ҳароратни ва жараён вақтини ўзгартириш орқали металл нанозаррачаларининг концентрациясини ва қайтарилш реакцияси шартларини ўзгартириш мумкин.*

Калит сўзлар: *Наноконпозицион металлокерамик материаллар (керметлар), металлларни қайтариш, компьютер моделлаштириш, қуёш печида синтез, рентген-фазавый таҳлил, селектив ютиб олувчи қопламалар, спектрал-оптик хусусиятлар, қоралик даражаси, селективлик коэффиценти, иссиқлик чидамлилики, вакуумланган иссиқлик қабул қилгич.*

КИРИШ. *Қайта тикланадиган энергия – бу ҳар қандай мамлакатни тўлиқ ёки қисман таъминлаш учун зарур бўлган энергия ишлаб чиқариш учун етарли салоҳиятга эга бўлган ушбу мамлакат ички ресурсидир. Қуёш энергияси қайта тикланадиган энергия манбалари (ҚТЭМ) орасида энг арзон ва экологик тоза тури бўлиб ҳисобланади. Уни қўллашда энг аҳамиятли тажриба тўпланган.*

Республикада электр энергияси истеъмолининг ўсиши сабабли, электр энергияси ишлаб чиқаришни ошириш зарурати вужудга келди. Ўзбекистонда қуёш энергетикасини ривожлантириш қазиб олинадиган ёқилғини ёқмасдан электр энергиясига бўлган талабни қондиришга ва шу орқали иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтиришга ёрдам беради. Бундан ташқари, қуёш

энергетикаси мамлакат саноатини ривожлантиришга, янги иш ўринлари яратишга, электр таъминоти даражасини оширишга ва иқлим ўзгаришига қарши курашишга ёрдам беради.

Қуёш энергиясидан фойдаланишнинг энг кўп тадқиқ қилинган ва тайёрланган соҳалар:

– фотоэлектрик панеллардан фойдаланиб қуёш энергиясини тўғридан-тўғри электр энергиясига айлантириш;

– иссиқ сув таъминоти учун қуёш иссиқлик қурилмалари ва термодинамик ўзгартириш учун буғ генерацияси.

Ҳозирги вақтда қуёш энергиясини иссиқликка айлантириш технологияси яхши ривожланган, етук ва иқтисодий жиҳатдан рақобатбардош бўлиб ҳисобланади.

Концентрловчи тизимлардан фойдаланиш қуёш энергетикасида янги йўналишни очиб берди. Шундай, қуёш парабола-цилиндрсимон концентраторлари ишлаб чиқилган бўлиб, уларнинг марказида селектив ютиб олувчи қопламали вакуумланган қувурлар ишлатилган, бу эса ҳарорати 400 °С гача бўлган буғ олиш имконини берди. Буғнинг ушбу ҳарорати турбиналар учун оптимал эмас. Турбина тахминан 35% ФИК билан оптимал режимда ишлаши учун буғни $T = 600 - 700^{\circ}\text{C}$ гача қиздириш керак. Шунинг учун буғнинг ҳароратини 600-700°С гача кўтаришга имкон берадиган селектив ютиб олувчи қопламаларни ишлаб чиқиш жуда муҳим бўлиб ҳисобланади. Ҳозирги вақтда иссиқлик ташувчиси сифатида техник мой ишлатилиб, у иссиқлик қабул қилувчида иситилади ва кейин энергияни иссиқлик алмашиш қурилмасида буғга ўтказилади. Иссиқлик ташувчининг термофизик хусусиятлари жуда муҳимдир. Ҳозирги вақтда юқори термофизик параметрларга эга бўлган ҳар хил совитиш моддалари, шу жумладан наноконпозициялар ишлаб чиқилмоқда. Самарали иссиқлик қабул қилувчиларни яратиш қуёш иссиқлик станцияларининг кундузги вақтда фақат қуёш энергиясида ишлашини англатади.

Селектив ютиб олувчи қопламалар қўлланиладиган яна бир соҳа – бу иссиқ сув таъминоти қуёш коллекторлари ҳисобланади. Маълумки, Ўзбекистонда қуёш иссиқ сув коллекторлари фақат баҳор-ёз-куз мавсумида ишлайди.

Қуёш энергетикаси соҳасидаги тадқиқотларнинг жадал ривожланаётган йўналишларидан бири бўлиб қуёш фототермик иситиш қурилмаларининг ФИК ошириш ҳисобланади. Қуёш энергиясини ўзгартириш самарадорлигида материаллар асосий роль ўйнайди. Самарали селектив-ютиб олувчи қопламалар йил бўйи ишлаши мумкин бўлган қуёш коллекторларининг янги авлоди учун вакуумланган қувурларни яратиш имконини беради.

Қуёш нурлари билан иситиладиган фототермик қурилмаларнинг асосий элементи селектив ютиб олувчи қопламали вакуумланган иссиқлик қабул

қилувчидир. Қурилмаларнинг самарадорлиги ва рентабеллиги кўп жиҳатдан $k = \alpha/\beta$, селективлик коэффициентининг қийматига боғлиқ, бу ерда α – қуёш нурланишини ютиб олишнинг интеграл коэффициенти, β – сиртнинг ўз нурланишининг интеграл коэффициенти. Шунинг учун мумкин бўлган энг юқори селективлик коэффициентига эга плёнка ҳосил қилувчи материалларни яратиш энг долзарб вазифа бўлиб ҳисобланади.

Энг истиқболли материаллар бўлиб оксид матрицалар ва металл тўлдиргичлар (керметлар) асосидаги кўп компонентли композицион системалар ҳисобланади.

Металлооксид плёнкалар ва қопламалар оптик характеристикалари бўйича эълон қилинган маълумотлар жуда кам. Шу сабабли, металл заррачалари оксид фаза матрицасида дисперсланган металлокерамик қопламаларининг оптик хусусиятларини ўрганиш катта қизиқиш уйғотади.

Кермет плёнкалари бошқа материаллардан шу билан ажралиб турадики, қуёш нурларининг деярли тўлиқ ютилишини таъминлайдиган қалинлигида улар сирт ўз иссиқлик нурланиши ИҚ-соҳасида юқори шаффофлигига эга. Юқори даражада акс эттирувчи металл қатламостидида бир қатламли соф кермет плёнкаларининг k_s қиймати маълум бўлган кўп қатламли юпқа плёнкали қопламаларнинг қиймати билан солиштирилиши мумкин ва назарий ҳисоб-китобларга кўра, ундан юқори бўлиши мумкин. Юқори ҳароратларда керметлар бошқа материалларга қараганда иссиқликка чидамлироқдир. Бунинг сабаби шундаки, кермет – бу металл фазаси ўзининг пластиклиги туфайли микроёриқлар тарқалишига тўсқинлик қиладиган ва шу сабабли иссиқликка чидамлилигини оширадиган металлокерамик композициядир. Керметлар асосидаги қопламаларнинг оптик хусусиятлари (синиш ва ютилиш кўрсаткичлари) металл-оксид жуфтлигини мақсадли танлаш (компьютер моделлаштириш) ва аралашма компонентлари концентрациясини ўзгартириш орқали вариациялаш мумкин. Шу сабабли, юқори ҳароратли селектив ютиб олувчи қопламалар бўйича дунёда олиб борилаётган тадқиқот изланишларининг аксарияти айнан керметларга қаратилган.

Юқори селективлик коэффициентига ва юқори ҳароратга чидамлилигига эга бўлган керметлар асосидаги ютиб олувчи қопламалар йил давомида ишлайдиган қуёш иссиқлик қабул қилувчиларининг янги авлодини яратиш, ҳарорати 230-250 °С бўлган техник буғ ва ишчи жисми ҳарорати 400 °С дан юқори бўлган парабола-цилиндрсимон концентраторли ва вакуумланган иссиқлик қабул қилувчили қуёш иссиқлик қурилмаларини ва юқори ҳароратли қуёш электр станциялари ишлаб чиқариш имконини беради.

Кермет қопламаларини олиш учун иккита ёндашув қўлланилади. Биринчисида керамик технология бўйича оксидлар ва металлларнинг заррачаларини қиздириб бириктириш (спекание) йўли билан олинган кермет

ярим маҳсулотини (заготовка) сачратилади. Прессланган шихтани қаттиқ фазали қиздириб бириктириш натижасида ҳосил бўлган материалдан зич, нуқсонсиз оптик қопламаларни олиш мураккабдир. Иккинчи ёндашув оксидлар ва металл кукунларини алоҳида буғлатгичлардан тагликка алоҳида сачратишга асосланган. Ушбу усул қопламадаги компонент заррачаларининг бир хил тақсимланишини олиш қийинлигига қарамай, қопламаларнинг оптик хусусиятларининг юқори чиқишига (воспроизводимости) эришиш имконини беради.

Қуёш печида синтез қилинган композицион материалларнинг эритиш йўли билан буғланиши кўрсатилган ёндашувларнинг чекланишларини бартараф қилади. Синтезланган наноконпозицион материалдан олинган қопламалар яхшиланган спектрал-оптик хусусиятларга эга. Бунинг сабаби шундаки, наноконпозит материалнинг дастлабки синтези берилган тузилишга, фазали таркибга эга бўлиш, бошланғич шихтадаги адсорбцияланган газларни йўқотиш имконини беради. Синтезланган материалдан олинган селектив ютиб олувчи қоплама юқори зичлик ва яхши адгезион хусусиятларга эга.

Тадқиқотларимизда биз металллар ва оксидлар кукунлардан керметларни тўғридан-тўғри синтез қилиш технологиясини синаб кўрдик. Синтез ҳавода қуёш печида амалга оширилди. Аммо ҳавода юқори ҳароратларда, фаоллик ва дисперсликка боғлиқ равишда, металл кукунлари кучли оксидланди. Рентген-фазавий таҳлили шуни кўрсатдики, синтез қилинган материалларнинг аксариятида металл фаза асосан оксидланган ва фақат металллар излари қолган. Жараён назорат қилиб бўлмайдиган.

Ушбу лойиҳада кермет композицион материалларни синтез қилиш учун қуёш печида қаттиқ углерод ёрдамида оксидлардан металлларни қисман қайтаришнинг квазиметаллургия усули қўлланилади. Бу металл нанозаррачаларини тўғридан-тўғри матрица оксидларидан олиш имконини беради. Углерод концентрациясини, ҳароратни ва жараён вақтини ўзгартириш орқали металл нанозаррачаларининг концентрациясини ва қайтарилиш реакцияси шартларини ўзгартириш мумкин.

Лойиҳанинг мақсади қуёш печида оксидлардан металлларни қисман қайтариш йўли билан наноконпозицион металлокерамик материалларни (керметларни) синтез қилиш; наноконпозицион қопламаларнинг селективлик коэффициенти ва иссиқлик чидамлилигининг ҳароратга боғлиқлигини тадқиқ қилиш; вакуумланган қуёш иссиқлик қабул қилувчи элементининг лаборатория макетини яратиш.

Мазкур лойиҳа доирасида бажарилган ишлар долзарб ва иқтисодий жиҳатдан истиқболли бўлиб ҳисобланади. Лойиҳанинг муваффақиятли натижалари Ўзбекистонда қуёш фототермик иситиш қурилмаларининг асосий

элементларидан бири – вакуумланган селектив ютиб олувчи иссиқлик қабул қилувчиларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш имконини беради.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. S.O. Saidov, M.F. Atoeva, Kh.A. Fayzieva et al//Psychology and education 2021. V. 58(1). P. 3542-3549.
2. S.O. Saidov, M.F. Atoeva, Kh.A. Fayzieva et al//The American journal of applied sciences. Issn: 2689-0992. Sjif 2020: 5.276. 2020. V. 2.
3. С.О. Саидов, З.И. Туксанова. Central Eurasian Studies Society/International scientific conference «INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM» 25 JANUARY, 2021 WASHINGTON, USA.
4. С.О. Саидов, И.М.ў. Бадриддинов. Ҳозирги замон физикасини олий таълимда ўқитишнинг айрим долзарб масалалари. Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуман мавзусидаги Республика 36 кўп тармоқли илмий (онлайн) конференцияси материаллари. Тошкент. 2022 й.
5. Михайлишина Г.Ф. Изучение современной физики в педагогическом вузе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук // Москва, 2002. 288 с. РГБ ОД, 61:02-13/2035-2
6. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/f/fizika/>